

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Oleh:

Aliya Putri Adila

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Desember 2025

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Kelas VII Islamic
Centre Bin Baz Yogyakarta

Nama Pelaksana : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2025 - Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat	100	30	A+	Melaksanakan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an bagi peserta didik kelas VII.
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam	100	30	A+	Melaksanakan bimbingan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an kepada peserta didik kelas VII.
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam	100	40	A+	Berkolaborasi dengan lembaga dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an kelas VII.
Total		100	100	A+	

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Kelas VII Islamic
Centre Bin Baz Yogyakarta

Nama Pelaksana : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2025 - Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik	100	30	A+	Tersedia dokumentasi kegiatan berupa foto dan bukti fisik pelaksanaan program.
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan	100	30	A+	Metode PPM yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan	100	40	A+	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan metode PPM yang telah direncanakan.
Total		100	100	A+	

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Penilai,

(_____)

Safwa University of Indonesia

YAYASAN CAHAYA ILMU SAFWA

SK No. AHU-0027302.AH.01.12.Tahun 2022

Head Office: Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Manggis

Silaberanti, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: safwauniversityofindonesia@gmail.com

Phone: +62 831 7782 8139

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aliya Putri Adila', written over a faint circular stamp or watermark.

(Aliya Putri Adila)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Aliya Putri Adila

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Oky Muhlisin

Jabatan : Dosen

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

(_____)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

